

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Южный федеральный университет»

Юридический факультет

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СЕМЕЙНОГО ПРАВА**

Сборник докладов по материалам
II Всероссийской научно-практической конференции

Ростов-на-Дону – Таганрог
Издательство Южного федерального университета
2023

УДК 3447+316.47(063)

ББК 67.404я431

А43

Составители:

Селиванова Евгения Сергеевна – кандидат юридических наук, заведующая кафедрой гражданского права юридического факультета

Южного федерального университета;

Яценко Татьяна Сергеевна – доктор юридических наук, профессор, руководитель департамента частного права Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики";

Жирикова Ксения Александровна – старший преподаватель кафедры гражданского права юридического факультета

Южного федерального университета;

Юхнова Юлия Ивановна – преподаватель кафедры гражданского права юридического факультета Южного федерального университета

Ответственный редактор:

Жирикова Ксения Александровна – старший преподаватель кафедры гражданского права юридического факультета

Южного федерального университета

А43 Актуальные проблемы семейного права : сборник докладов по материалам II Всероссийской научно-практической конференции / отв. ред. К. А. Жирикова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2023. – 80 с.

ISBN 978-5-9275-4495-0

ISBN 978-5-9275-4495-0

УДК 3447+316.47(063)

ББК 67.404я431

© Южный федеральный университет, 2023

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович
кандидат юридических наук, доцент
(Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова)
г. Москва
zulfugarzade.te@rea.ru

РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА БРАЧНОГО ДОГОВОРА В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Одной из самых обсуждаемых в научных кругах на сегодняшний день проблем правового института брачного договора (далее также - БД), по нашему мнению, является не до конца определенное понятие «крайне неблагоприятное положение», используемое законодателем в п. 3 ст. 42 СК РФ. Помимо того, что такое понятие априори является оценочным, остается неясным, к каким обстоятельствам оно может применяться [2].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антокольская М.В. Семейное право: учебник. М: Юристъ, 2018. С. 155.
2. Баркова М.А. Правовое регулирование брачного договора в Российской Федерации. Москва : РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2023. - 112 с.
3. Договорное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 420 - 453 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное

издание. Редакция 2.0] / Отв. ред. А. Г. Карапетов. - М.: М-Логос, 2020. - С.79.

4. Семейное право: учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.]; под ред. Л. М. Пчелинцевой; под общ. Ред. Л. В. Цитович. Москва: Юрайт, 2022. С. 73.

5. Чефранова Е.А. Семейное право: учебник для вузов. 5-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2021. С. 117.

СОДЕРЖАНИЕ

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Волова Лариса Ивановна	3
ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ НОРМ СЕМЕЙНОГО ПРАВА ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ СЕМЕЙНЫХ СПОРОВ	
Зульфугарзаде Теймур Эльдарович	8
РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА БРАЧНОГО ДОГОВОРА В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	
Комаревцева Ирина Алексеевна	14
Таганцева Валентина Сергеевна	14
НЕИСПОЛНЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ КАК ДЕТЕРМИНАНТА НАСЛЕДСТВЕННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА ГРАЖДАНИНА	
Родина Мария Евгеньевна	18
ДЕТСКИЕ ТЕХНОПАРКИ КАК НОВАЯ МОДЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РОСТОВЕ-НА-ДОНУ	
Рыбалка Елена Александровна	24
ОТЛИЧИЕ ЗАВЕЩАНИЯ ОТ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДОГОВОРА	
Сагалаева Евгения Сергеевна	30
Ивахненко Светлана Николаевна	30
СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОПОНИМАНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ	
Саядян Сусанна Григорьевна	35
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА РЕБЕНКА ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ	
Селиванова Сергеевна Селиванова	40
ПРАВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН НА ЖИЛИЩЕ: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ	

Стетюха Марина Петровна	48
СУДЕБНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО ТРЕБОВАНИЯМ О РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ/БЫВШИХ СУПРУГОВ	
Сухарева Елена Ромуловна	53
СУБЪЕКТЫ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ И ПРАВА ЧЛЕНОВ (БЫВШИХ ЧЛЕНОВ) СЕМЬИ СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ	
Тихонов Владимир Владимирович	58
К ВОПРОСУ О РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ	
Трибуна молодого ученого	
Крупнова Александра Леонидовна	65
НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СЕМЕЙНОМ БИЗНЕСЕ В ОАЭ: ВОЗМОЖНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ ОПЫТА	
Станиславов Павел Денисович	70
ВЛИЯНИЕ КРИОНИРОВАНИЯ НА СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ	
Тодоров Александр Сергеевич	73
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ, КОГДА ОДИН ИЗ НИХ ПРЕБЫВАЕТ В КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ	

Научное издание

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СЕМЕЙНОГО ПРАВА**

Сборник докладов по материалам
II Всероссийской научно-практической конференции

Подписано в печать 04.12.2023 г.
Бумага офсетная. Формат 60×84 ¹/₁₆. Тираж 100 экз.
Усл. печ. лист. 4,65. Уч.-изд. л. 3,45. Заказ № 9265.

Отпечатано в отделе полиграфической, корпоративной и сувенирной продукции
Издательско-полиграфического комплекса КИБИ МЕДИА ЦЕНТРА ЮФУ.
344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1, тел (863) 243-41-66.